

Marutham in the Songs of Ainkurunooru

A. Arun Bejo, Research Scholar, Tamil Research Centre, S. T. Hindu College, Nagercoil, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0170-7230>

Dr. P. M. Jayakala, Assistant Professor, Tamil Research Centre, S. T. Hindu College, Nagercoil, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0736-0047>

DOI: 10.5281/zenodo.8397588

Abstract

The ancient Tamil people cultivated large tracts of river-flowing land and turned it into agricultural fields. They celebrated it as a river that irrigates the Marutham land (Agricultural Land) and nurtures it like a mother nursing her child. Due to this, the river was celebrated with many nicknames like 'Ponni' and 'PoiyakKulakkodi'. In short, the river is the lifeline of the Tamil country. The cities and ports that excelled in the three Sangam eras were built after the river. This is the reason why the proverb "A town without a river is not beautiful". According to the nature of the land, Tamil people divided them into five categories namely Kurinji (Mountain), Mullai (Forest), Marutham (Agricultural Land), Neithal (Coastal Area) and Palai (Desert). Each sort of land has its own subject, theme, and title. The first object is land and time. The subject also refers to the discipline for each plot. The land consists of 14 categories starting with the prayer of the deity. These will vary from land to land. The subject of life belonging to one place also come to other place and this is called Tinai unconsciousness. Hence, this article studies the songs sung on Marutham found in "Ainkurunooru"

Keywords: "Ainkurunooru", Marutham, Thinai, Thalaivi, Thalaivan.

References

- [1] Chandran, S. "Tamil Culture In Thinaimalai Nootrimbatu" International Journal of Tamil and Literary Studies, E-ISSN- 2581-7140, Special Issue 2, Vol. 1, May 2019.
- [2] Suyambu, P, Dr. *Tamil Ilakiya Varalaru*. Bharati Publishing House, Rajiv Nagar, Vektionvilai- 627 657.
- [3] Tamilannal, Dr. *Puthiya Nookkil Tamil Ilakiya Varalaru*. Meenakshi Book Store, Mayura Campus, 48, Thanappa Mudali Street, Madurai - 625 001.
- [4] Tamizhannal, Dr. *Kalithogai*. Varthamanan Publishing House, Ramakrishna Street Thiagarayanagar, Chennai 17.
- [5] Nagarajan, V. *Patuppattu I (Perupanathpatai)*. New Century Book House (B) Litt. 41 - P., Citco Industrial Estate, Ambathur, Chennai-600 098. (Reprinted December, 2013).
- [6] Bala Subramanian. *Nattrinai (Moolamaum Uraiyum)*. New Century Book House (B) Lit. 41 - P., Citco Industrial Estate, Ambathur, Chennai-600 098.
- [7] Bhubaneswari. "Sangakala Unavu Muraigal." *Kalanjiyam – International Journal of Tamil Studies*, ISSN: 2456-5148, Volume: 01, Pages: 6-9, 2020.
- [8] Perumal, A. K & Sreekumar. S. *History of Tamil Literature*. Sudarsan Books, Manimedai Lower, Nagercoil - 629 001.
- [9] Vennila, N. Dr. "Sanga Ilakiyam Kattum Tinai Manthargal." *Shanlax International Tamil Journal*, Vol: 7, Issue: 3, P-ISSN: 2454-3993, E-ISSN: 2582-2810. January, 2023.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: NIL.

செங்காந்தள்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் தமிழ் ஆய்விதழ்

2

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 3, புரட்டாசி 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்எண்: 2583-0481

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

ஐங்குறுநூற்றுப் பாடல்களில் மருதம்

அ-அருண் பெஜோ, முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், தமிழ்க்கலை ஆய்வகம்,

தெ. தி. இந்துக்கல்லூரி, நாகர்கோவில், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0170-7230>

முனைவர் பா. ம. ஜெயகலா, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்க்கலை ஆய்வகம்,

தெ. தி. இந்துக்கல்லூரி, நாகர்கோவில், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0736-0047>

DOI: 10.5281/zenodo.8397588

ஆய்வுச்சுருக்கம்

பண்டைத் தமிழ் மக்கள் ஆற்று நீர் பாயும் பெரிய நிலப்பரப்புகளை பண்படுத்தி பயிர் செய்து மருத நிலமாக மாற்றினார். ஒரு தாய் பிள்ளையை பாலூட்டி வளர்ப்பது போன்று மருத நிலத்தை நீருட்டி வளர்ப்பது நதி என்று அதனைக் கொண்டாடினார்கள். இதன் காரணமாகவே நதிக்கு பொன்னி, பொய்யாக் குலக்கொடி என்று பல புனைப் பெயர்கள் சூட்டினர். சுருங்கச் சொல்லினால் நதியே நாட்டின் உயிர் நாடி. சங்க காலத்தில் சிறந்து விளங்கிய நகரங்களும் துறைமுகங்களும் ஆற்றினை அடுத்து உருவாயின. இதனால் தான் “ஆறில்லா ஊருக்கு அழகில்லை” என்ற பழமொழியும் உருவானது. சங்ககால தமிழ் மக்கள் நிலத்தின் தன்மையை பொறுத்து குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை என ஐந்து வகையாக பிரித்தனர். ஒவ்வொரு திணையும் அதனதற்கே உரிய முதல் பொருள், கருப்பொருள், உரிப் பொருள் கொண்டுள்ளது. முதல் பொருள் என்பது நிலமும், பொழுதும் ஆகும். உரிப்பொருள் என்பது ஒவ்வொரு நிலங்களுக்கான ஒழுக்கத்தைக் குறிக்கும். கருப்பொருள் என்பது தெய்வம் முதலாக 14 வகைகளை உடையது. இவை ஒவ்வொரு நிலத்துக்கும் வேறுபாடுடையதாக அமையும். ஒரு திணையைச் சார்ந்த கருப்பொருள் பிற திணைக்கு வருவதும் உண்டு இதனை திணை மயக்கம் என்று கூறுவர்.

திறவுச்சொற்கள்: “ஐங்குறுநூறு”, மருதம், திணை, தலைவி, தலைவன்.

முன்னுரை

எட்டுத்தொகை நூலில் ஒன்றான ஐங்குறுநூறு கடைச் சங்க காலத்தில் தோன்றியதாகும். இது காதல் ஒழுக்கத்தைப் பாடும் அகநூல்கள் ஒன்று. மருதம், நெய்தல், குறிஞ்சி, பாலை, முல்லை என்ற திணை வரிசையில் ஒவ்வொரு திணைக்கும் 100 பாடல்கள் வீதம் ஐந்திணைக்கும் சேர்த்து 500 பாடல்கள் அமைந்துள்ளன. சங்ககால தமிழ் மக்கள் இயற்கையோடு நெருங்கிய வாழ்க்கை முறையை பின்பற்றி வாழ்பவர்கள் என்பதை அவர்கள் திணை வரிசையை அமைத்திருக்கும் விதத்தைக் கொண்டு அறியலாம். மலை தொடங்கி கடல் முடிய குறிஞ்சி, முல்லை, பாலை, மருதம், நெய்தல் என்ற வரிசையில் தொல்காப்பியர் அமைத்துள்ளார். ஆனால் ஐங்குறுநூறு இதற்கு சற்று மாறாக மருதத்தை முதலாக கொண்டு

பசுமைச்சுழல்பேணுவோம்பார்தனைக்காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 3, புரட்டாசி 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்என்: 2583-0481

தொடங்குகிறது. வயலும் வயல் சார்ந்த பகுதி மருதம். ஐங்குறுநூறில் மருதத் திணை பாடல்களை பாடியவர் ஓரம்போகியார். இவர் ஆதன் அவினி என்னும் சேர மன்னனின் ஆசி பெற்றவர் ஆவார்.

மருதத் திணையில் உணவுகள்

மனிதன் வாழ்வதற்கு அடிப்படைத் தேவைகள் என கருதப்படுவது உணவு, உடை, இருப்பிடம் இதில் முதன்மையானது உணவு. ஐங்குறுநூற்றில் கூறப்பட்ட மருதத் திணையின் உணவுகள் பற்றி பின்வருமாறு காண்போம்.

நெல்

வயலும் வயல் சார்ந்த பகுதியே மருதத் திணை ஆகும். பிற திணைகளுடன் ஒப்பிடும்போது இங்கு நெல் அதிகமாக விளையும். மருத நிலத்துச் சிறுபிள்ளைகள் பழைய சோற்றை உண்டனர், அவலை இடித்து உண்டனர். (பெரும்., பா. 223-226). தொண்டை நாட்டு மருத நிலத்தார் நெற்சோற்றை பெட்டைக்கோழிப் பொரியலோடு உண்டனர். (பெரும்., பா. 254-56). ஐங்குறுநூற்றில் தோழி வாழ்த்துவதாக அமைந்த முதல் பாடலில் நெல் மிகுதியாக விளைய வேண்டும் என்று வேண்டுவதில் இருந்து மருதத் திணையின் முக்கிய உணவாக நெல் இருந்ததை நம்மால் அறிய இயல்கின்றது. நெல் பலபொலிக பொன் பெரிது சிறக்க (ஐங்., பா. 1: 2) அதிகமாக நெல் விளையும் இந்த மருத நிலத்தில் இன்னும் அதிகமாக நெற் கதிர்கள் விளைய வேண்டும் என வாழ்த்துவதை இவ்வரிகள் சுட்டுகின்றன. மருத நில மக்கள் செந்நெல் சோறோடு புளியையும் கரைத்து உண்டுள்ளனர் என்பதை திணை மாலை நூற்றைம்பது பாடல்களிலிருந்து அறியலாம்.

மீன்கள்

மீன்கள் அதிகமாக இருக்கும் திணை நெய்தல் திணை ஆகும். ஆனால் மருத நிலத்தில் உள்ள நீர் நிலைகளில் அதிக அளவு மீன்கள் காணப்பட்டன என்பது சிறுமீன்கள் நிறைந்த அரசன் வாழ்க என்ற தோழி கூற்றின் மூலம் நம்மால் அறிய முடிகிறது.

நனைய காஞ்சி சினைய சிறுமீன்

யானர் ஊரன் வாழ்க (ஐங்., பா. 1: 4-5)

மருத நிலங்களில் காணப்படும் குளம், ஆறுகளில் “கெடிறு” என்ற ஒரு வகையான மீன் காணப்பட்டது. இவை கெளுத்தி போன்ற ஒரு வகை மீன். இதனை “தெளிவு” என்றும் கூறுவர். இதனை மருத நில மக்கள் உணவாக பயன்படுத்தினார். இவ்வகை மீன்களையும், மாமிச உணவுகளையும் வைப்பதற்காக “வட்டி” என்ற ஒருவகையான பெட்டியை அனைத்து வீடுகளிலும் வைத்திருப்பார். இப்பெட்டியின் உட்புறம் பனம் குருதுத்தைக் கொண்டு செய்யப்பட்டிருக்கும். இப்பெட்டியில் உழவர்கள் விதை சேமித்து வைக்க பயன்படுத்துவர். மகளிர் பூக்களை பறித்து வைக்க பயன்படுத்துவர். இதனை,

முள்ளயிற்றுப் பாண்மகள் இன்கெடிறு சொரிந்த

அகன் பெருவட்டி நிறைய மனையோள் (ஐங்., பா. 47 : 1-2)

என்ற பாடல் வரிகள் உணர்த்துகின்றன.

கள்

சங்க காலத்தில் ஆண் பெண் வேறுபாடு இன்றி “கள்” அருந்தி உள்ளனர் கள் குடிக்கப் பாரியின் பறம்புமலையில் பனங்குடை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது (நற். 253). குறமகள், புள்ளிகளையுடைய அரக்கினால் செய்யப்பட்ட வட்டுச்சாடியின் நாவிலிருந்து ஊற்ப்பட்டக் கள்ளினை மகிழ்ச்சியுடன் அருந்தியுள்ளாள் (நற். 341). தலைவன் தலைவியை விட்டு பரத்தையோடு சென்ற காரணத்தால் ஊடல் கொண்ட தலைவி “கள்” அருந்துவததை கீழ்க்கண்ட பாடல் நமக்கு தெரிவிக்கின்றது.

மகிழ்மிகச் சிறப்ப மயங்கினாள் கொல்லோ

யாணர்ஊர நின்மாண் இழை அரிவை (ஐங்., பா. 42: 1-2)

புளியங்காய்

அகன்ற மார்புடைய தலைவனை நினைக்கும் போது தலைவிக்கு “புளியங்காய்” தரும் வேட்கை வருகின்றது. புளியங்காயை நினைக்கும் போது வாயில் எச்சில் ஊறுவது போன்று தலைவனை நினைக்கும் போது தலைவிக்கு அளவுக்கு அதிகமான வேட்கை ஏற்படுவதாக கீழ்க்கண்ட பாடல் கூறுகிறது.

புளியங்காய் வேட்கைத்து அன்றுநின்

மலர்ந்த மார்புஇவள் வாயாஅ நோய்க்கே (ஐங்., பா. 51 : 1-2)

பெரும்பயிறு

தலைவனுடன் ஊடல்கொண்ட தலைவியின் ஊடல் தணிக்க வாயிலாக வந்த பாங்கனுக்கு தலைவி “பெரும்பயிறு” என்ற உணவை கொடுப்பாள் என்பதை, அதிகால் பெரும்பயிறு நிறைக்கும் ஊர (ஐங்., பா. 47: 3) என்ற பாடல் புலப்படுத்துகின்றன.

கரும்பு மற்றும் மாம்பழம்

மருதநில மக்கள் தங்கள் வயல்களில் விளைந்த கரும்புகளை கொண்டு உயர்ந்த பழுத்த மாம்பழங்களை உதிர்ப்பார் என்ற செய்தியின் மூலம் மருதத்தினை பகுதியில் கரும்புகளும், சுவையான மாங்கனிகளும் கிடைக்கின்றன என்பதை அறியலாம்.

கரும்பு குணிலா மாங்கனி உதிர்க்கும்

யானர்ஊர நின் மனயோள் (ஐங்., பா. 87 : 1-2)

மருதத் திணை விலங்குகள்

ஒவ்வொரு திணைக்கும் தனித்தனியாக விலங்குகள் காணப்பட்டாலும் அத்திணை சாராத பிற விலங்குகளும் மருத நிலங்களில் இருப்பதை அறிய முடிகின்றது.

முதலை

தலைவன் வாழும் மருதத் திணையில் உள்ள குளங்களில் ஓடி திரிகின்ற பெரிய மீன்களை முதலையானது வேட்டையாடி உண்ணும் என்னும் செய்தியை இவ்வரிகள் சுட்டுகின்றன.

முதலைப் போத்து முழுமீன் ஆரும்

தன்துறை ஊரன் தேர்எம் (ஐங்., பா. 5 : 4-5)

குதிரை

குளிர்ந்த நீர்துகளை உடையது தலைவனுடைய ஊர் அவ்வூரில் குதிரை தலையில் அணிந்திருக்கும் “சாமரை” என்ற வகை பூக்களை உதிர்க்கும் என்ற வரிகள் மூலம் மருதத் திணைகளில் குதிரையும் இருந்தது வந்தது தெரியவருகிறது.

பரியுடை நன்மான் பொங்குளை அன்ன

அடைக்கரை மேளம் வெண்பூப் பகரும் (ஐங்., பா. 13: 1-2)

வண்டு

தலைவன் வாழ்கின்ற நாட்டில் உள்ள நீர் நிலைகளில் ஆம்பல் மலர்கள் தங்கள் மொட்டுகளை அவிழ்கின்றன அந்த நேரத்தில் தேன் உண்பதற்காக வண்டு வருவதைப் போன்று தலைவன் பரத்தையினை நாடி செல்கின்றான் என்பதை,

வண்டு பிணி ஆம்பல் நாடுகிழவோனே (ஐங்., பா. 40 : 5)

என்ற பாடல் வரிகள் எடுத்துதியம்புகின்றன.

ஆமை

குளங்களில் வசிக்கும் ஆமையின் குட்டிகள் மரக்கால் போன்ற தன் தாய் ஆமையின் மீது ஏறி உறங்குகின்றன. இப்படிப்பட்ட ஊரை உடையவன் நம் தலைவன் என தோழிக்கு தலைவி கூறுவதன் மூலம் ஆமைகள் மருத நிலத்தில் நிறைந்திருந்தன என்பதை அறிய இயல்கிறது.

அம்பணத் தன்னயாமை ஏறிச்

செம்பின் அன்ன பார்ப்புப்பல துஞ்சும் (ஐங்., பா. 43 : 1-2)

களிறு

திருமணம் முடிந்த சில நாட்களிலேயே தலைவன் தலைவியை விட்டுப் பிரிந்து பரத்தையின் இல்லத்தை தேடிசென்றான். பரத்தையின் ஊர் “தேனூர்” என்பதாகும். அப்பகுதியில் காணப்படும் கரும்பாட்டும் ஆலயிலிருந்து எழும் சத்தம் யானை பிளிறுவது போன்று உள்ளது என தோழி கூறுகிறாள். யானையானது கரும்பினை உண்ணும் போதும் ஏற்படும் மகிழ்ச்சி தலைவன் பரத்தையுடன் செல்லும் போது கிடைப்பதாக இப்பாடல் அமைகிறது.

கரும்பின் எந்திரம் களிற்றுஎதிர் பிளிற்றும்

தேர்வண் கோமான் தேனூர்அன்னஇவள் (ஐங்., பா. 55 : 1-2)

எருமை

மருத நிலத்தில் வாழும் எருமை கருப்பு நிறம் உடையது. அளவில் பெரியது. வளைந்து நீண்ட கொம்புகளை உடையது அந்த எருமையானது மருத நிலத்து நீர் நிலைகளில் பூத்திருக்கும் ஆம்பல் பூக்களை அழிக்கும் தன்மை உடையது என்பதை,

நெறிமறுப்பு எருமை நீலஇரும் போத்து

வெறிமலர்ப் பொய்கை ஆம்பல் மயக்கும் (ஐங்., பா. 91 : 1-2)

இவ் வரிகள் சுட்டுகின்றன.

மருதத்திணைப் பறவைகள்

ஐங்குறுநூறு பாடல்களில் விலங்குகள் பற்றிய செய்திகள் கூறப்பட்டிருப்பது போன்று பல வகையான பறவைகள் பற்றிய செய்திகளும் இடம் பெற்றுள்ளன.

நாரை

மருதத் திணையில் வாழ்கின்ற கயல் மீன்களை தின்கின்ற நாரை வைக்கோல் போரில் தங்கும் தன்மையை உடையது ஆகும். அத்தகைய நிலப்பகுதியை உடையவர் நம் தலைவன் என தோழி கூறுகின்றாள். இதனை,

கயல்ஆர் நாரைபோர்வில் சேக்கும்

தண்துறை ஊரன் கேண்மை (ஐங்., பா. 9 : 4-5)

என்றபாடல்வரிகள் புலப்படுத்துகின்றன.

குருகு

பஞ்சு போன்ற பூக்களை பூக்கும் மருத மரத்தில் உள்ள கிளைகளில் குருகுகள் தம்முடைய சுற்றத்தோடு தங்கி இருக்கும். அத்தகைய ஊரை உடையவன் தலைவன் என தோழி தலைவியிடம் கூறினாள். இதனை,

ஊளைப்பூ மருதத்துக்கிளை குருகு இருக்கும் (ஐங்., பா. 7: 4)

இவ்வடிகள் தெரிவிக்கின்றன

சம்பங்கோழி

சம்பங்கோழி நீரில் வாழும் ஒரு வகை பறவையாகும். இந்த இனத்தில் ஆண் பறவையானது நீலநிறத்தை உடையது. கூர்மையான நகத்தை உடையது. அது தன் பெடையை காத்திருப்பது போன்று தலைவி தலைவனை நினைத்து காத்திருக்கின்றாள். என்பதை,

நீர்உறை கோழி நீலச் சேவல்

குருகிர்ப் பேடைவாயா அம்ஊர (ஐங்., பா. 51 : 1-2)

இவ்வடிகள் உணர்த்துகின்றன.

குயில்

பூவை போன்ற மென்மையான தலையினை உடையது குயில் இக்குயிலானது அடர்த்தி இல்லாத நிழல் பகுதியில் இருந்து கூவும் தன்மையுடையது அத்தகைய ஊரில் வசிப்பவன் தலைவன் என தலைவனின் ஊர் சிறப்பினை கீழ்க்கண்ட வரிகள் உணர்த்துகின்றன.

இந்திர விழாவில் பூவின்அன்ன

புண்தலை பேடைவரி நிழல் அகவும் (ஐங்., பா. 62 : 1-2)

கம்புட்கோழி

கம்புட்கோழி என்னும் பறவை மருதநிலத்தில் வாழும் தன்மையுடையது. இப்பறவை வெண்மையான தலையினை உடையது. அதன் பெட்டை பறவை சேவல் இல்லாத போது தன்

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 3, புரட்டாசி 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்என்: 2583-0481

சுற்றத்தோடு விளையாடும். அதே போன்று தலைவி இல்லாத போது தலைவன் பரத்தையுடன் விளையாடுகின்றான். என தோழி இகழ்ந்து உரைத்ததாள். இதனை,

வெண்ணுதல் கம்புள் அரிக்குரல் பேடை

தன்னறும் பழனத்துக் கிளையோடு ஆலும் (ஐங்., பா. 85 : 1-2)

இவ்வரிகள் சுட்டுகின்றன.

மருதத்திணைப் பூக்கள்

மருத நிலத்தில் உள்ள நீர் நிலைகள் மற்றும் வயல்களில் பலவகையான பூக்கள் பூத்துள்ளன.

தாமரை

ஆறு சிறிய கால்களை உடைய தும்பி என்னும் பூச்சியானது தனது முட்டையினை அழகிய இதழ்களை உடைய தாமரைப் பூவில் இட்டு வைக்கும் என்ற ஐங்குறுநூற்று பாடலின் மூலம் மருத நிலத்தில் தாமரைப் பூக்கள் மலர்ந்துள்ளன என்பதை அறியலாம்.

அறுசில் கால அம்சிறைத் தும்பி

நூற்றிதழ்த் தாமரைப்பூச் சினைசீக்கும். (ஐங்., பா. 20 : 1-2)

நெல்லின் பூ

வேம்பின் அரும்பினை போன்ற சிறிய கண்களை உடையது நண்டு. அந்த நண்டின் வளையானது எப்பொழுதும் குளிர்ச்சியான தன்மை உடையதாக இருக்கும். அந்த வண்டின் வளையானது நிறையுமாறு நெல்லின் பூ உதிர்ந்து காணப்படுகின்றது என்பதை,

வேம்புனை அன்னநெடுவ் கண்கள்வன்

தண்ண கமண்ணளெள நிறைய நெல்லின் (ஐங்., பா. 30 : 1-2)

என்ற பாடல் வரியின் மூலம் அறியமுடிகிறது.

வேழப்பூ

தலைவன் தன் கழுத்தில் குளிர்ந்த மாலையை அணிந்துள்ளான். அவன் பரத்தையுடன் நீராடும் பகுதியில் மருத மரங்கள் உயர்ந்து வளர்ந்து நிற்கின்றன. அவற்றில் மருத பூக்கள் விரிந்து மணம் கமழ்கின்றன என்பதை,

மருதுயர் துஓங்கிய விரிபூம் பெருந்துறைப்

பெண்டிரோடு ஆடும் (ஐங்., பா. 33 : 2-3)

என்ற வரிகள் உணர்த்துகின்றன.

ஆம்பல்

தலைவன் தலைவியே பிரிந்து பரத்தையுடன் அவர்களது இல்லத்தில் தங்குகிறான். அதனால் தலைவிக்கு பசலை நோய் ஏற்படுகிறது. இது பார்ப்பதற்கு பொய்கையில் பூத்த ஆம்பலின் மகரந்ததுகள் போன்று காணப்படுகிறது. இதனை,

பொய்கை பூத்த புழைக்கால் ஆம்பல்

தாதேர் வண்ணம் கொண்டன (ஐங்., பா. 34 : 2-3)

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 3, புரட்டாசி 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்என்: 2583-0481

என்ற வரிகள் புலப்படுத்துகின்றன.

மருத நிலத்து ஆண் எருமைகள் பொய்கைகளில் மலர்ந்துள்ள செருங்காலி மலர்களையும், ஆம்பல் மலர்களையும் மேய்ந்து விட்டன. இதனால் அம்மலர்களில் இருந்து தேனை எடுக்க முடியாமல் வண்டுகள் தவித்தன என்பதை,

எருமை நல்ஏற்றினம் மேயல் அருந்தின

பசுமோரோடு ஆம்பல் ஒல்லா (ஐங்.,பா. 93 : 1-2)

என்ற வரிகள் பகர்கின்றன.

பழன மலர்

பழன மலர்களில் வண்டுகள் தேன் உண்டு செல்கின்றன. அவ்வூரினை சொந்த ஊராக உடைய தலைவன் தலைவி மீது அதிக அன்பு காட்டுவதாக காதல்பரத்தை பாணனிடம் கூறி வருந்துகிறாள். இதனை,

எவன்பெரிது அளிக்கும் என்ப பழனத்து

வண்டு தாது ஊதும் ஊரன் (ஐங்., பா. 89 : 2-3)

என்ற வரிகள் காட்டுகின்றன.

பகன்றை

கருமை நிறத்து கால்களை உடையதாய் எருமையானது பகன்றை மலரை தன் கொம்பின் இடையில் மாட்டிக் கொண்டு வருவதை கண்டு அதன் கன்றானது அஞ்சும். என்பதை,

பகன்றை வால்மலர் மிடைந்து கோட்டை

கருந்தாள் எருமை கன்று வெருவும் (ஐங்., பா. 97 : 1-2)

பாடல் வரிகள் தெரிவிக்கின்றன

முடிவுரை

நாகரிகத்தில் சிறந்து விளங்கிய மருத நில மக்களின் வளர்ச்சிக்கு பெரிதும் உதவியது. மருத நிலத்தின் நிலமைப்பும் அங்கு வாழ்ந்த உயிரினங்களுமே ஆகும். மருத திணையில் பல்வேறு விதமான விலங்குகளும் பறவைகளும் தாவரங்களும் செழித்திருந்தன. அவை மருத நிலத்துக்கு உயிருட்டுவதோடு அங்கு வாழ்ந்த மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தை மேம்படுத்துவதற்கு பெரிதும் உதவின என்பதை ஐங்குறுநூற்று பாடல்களின் மூலம் நம்மால் அறிந்து கொள்ள இயல்கிறது.

துணைநூற்பட்டியல்

- [1] சந்திரன், செ. “திணை மாலை நூற்றைம்பதில் தமிழர் பண்பாடு.” *தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ்*, E-ISSN- 2581-7140, Special Issue 2 Vol.1, May 2019.
- [2] சுயம்பு, பெ. முனைவர். *தமிழ் இலக்கிய வரலாறு*. பாரதி பதிப்பகம், இராஜீவ் நகர், திசையன்விளை- 627 657.

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 3, புரட்டாசி 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்எண்: 2583-0481

- [3] தமிழண்ணல், முனைவர். புதிய நோக்கில் தமிழ் இலக்கிய வரலாறு. மீனாட்சி புத்தக நிலையம், மயூரா வளாகம், 48, தானப்ப முதலி தெரு, மதுரை - 625 001.
- [4] தமிழண்ணல், முனைவர். கலித்தொகை வர்த்தமானன் பதிப்பகம், இராமகிருஷ்ணா தெரு, தியாகராயநகர், சென்னை- 17.
- [5] நாகராஜன், வி. பத்துப்பாட்டு I (பெரும்பாணற்றுப்படை). நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட். 41 - பி., சிட்கோ இண்டஸ்டிரியல் எஸ்டேட், அம்பத்தூர், சென்னை- 600098
- [6] பால சுப்பிரமணியன், நற்றிணை (மூலமும், உரையும்) நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட். 41 - பி., சிட்கோ இண்டஸ்டிரியல் எஸ்டேட், அம்பத்தூர், சென்னை-600 098.
- [7] புவனேஸ்வரி, கா. “சங்க கால உணவு முறைகள்.” களஞ்சியம் - இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல் ஆஃப் தமிழ் ஆய்வுகள், 01, NGM கல்லூரி நூலகம், 6-9, 2020.
- [8] பெருமாள், அ. கா. & ஸ்ரீகுமார், எஸ். தமிழ் இலக்கிய வரலாறு. சுதர்சன் புக்ஸ், மணிமேடை கீழ்புறம், நாகர்கோவில் - 629 001.
- [9] வெண்ணிலா, என். முனைவர் “சங்க இலக்கியங்கள் காட்டும் திணைமாந்தர்கள்.” சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ், P-ISSN: 2454-3993, E-ISSN: 2582-2810, தொகுதி 7, மலர் 3, ஜனவரி, 2022.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின்

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.